

BIOLOGICAL SCIENCES

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ ДЕПРЕССИИ ЧИСЛЕННОСТИ БОЛЬШОЙ ПЕСЧАНКИ В ПЕСКАХ МАТАЙКУМ

- Курманов Ж.Б.,**
«Актюбинская противочумная станция» Комитета санитарно-эпидемического контроля Министерства
здравоохранения Республики Казахстан, г. Актюбинск, Казахстан
- Усманова Г.У.,**
«Актюбинская противочумная станция» Комитета санитарно-эпидемического контроля Министер-
ства здравоохранения Республики Казахстан, г. Актюбинск, Казахстан
- Катуова Ж.У.,**
«Актюбинская противочумная станция» Комитета санитарно-эпидемического контроля Министер-
ства здравоохранения Республики Казахстан, г. Актюбинск, Казахстан
- Койлыбаев Т.Т.,**
«Актюбинская противочумная станция» Комитета санитарно-эпидемического контроля Министер-
ства здравоохранения Республики Казахстан, г. Актюбинск, Казахстан
- Утемисова Р.А.,**
«Актюбинская противочумная станция» Комитета санитарно-эпидемического контроля Министер-
ства здравоохранения Республики Казахстан, г. Актюбинск, Казахстан
- Жаймахова А.Ж.,**
«Актюбинская противочумная станция» Комитета санитарно-эпидемического контроля Министер-
ства здравоохранения Республики Казахстан, г. Актюбинск, Казахстан
- Мухамбедияров Д.С.,**
«Актюбинская противочумная станция» Комитета санитарно-эпидемического контроля Министер-
ства здравоохранения Республики Казахстан, г. Актюбинск, Казахстан
- Мека-Меченко В.Г.,**
Республиканское государственное предприятие «Национальный научный центр особо опасных инфекций
имени Масгута Айкимбаева» Министерства здравоохранения Республики Казахстан, г. Алматы, Казахстан
- Саякова З.З.**
Товарищество с ограниченной ответственностью
«Казахский научно-исследовательский ветеринарный институт», г. Алматы, Казахстан

POSSIBLE CAUSES OF DEPRESSION IN THE NUMBER OF THE GREAT GERBILE IN THE MATAIKUM SANDS

- Kurmanov Zh.,**
"Aktobe anti-plague station" of the Committee for Sanitary and Epidemic Control of the Ministry of Health of
the Republic of Kazakhstan, Aktobe, Kazakhstan
- Usmanova G.,**
"Aktobe anti-plague station" of the Committee for Sanitary and Epidemic Control of the Ministry of Health of
the Republic of Kazakhstan, Aktobe, Kazakhstan
- Katuova Zh.,**
"Aktobe anti-plague station" of the Committee for Sanitary and Epidemic Control of the Ministry of Health of
the Republic of Kazakhstan, Aktobe, Kazakhstan
- Koilybaev T.,**
"Aktobe anti-plague station" of the Committee for Sanitary and Epidemic Control of the Ministry of Health of
the Republic of Kazakhstan, Aktobe, Kazakhstan
- Utemisova R.,**
"Aktobe anti-plague station" of the Committee for Sanitary and Epidemic Control of the Ministry of Health of
the Republic of Kazakhstan, Aktobe, Kazakhstan
- Zhaimakhova A.,**
"Aktobe anti-plague station" of the Committee for Sanitary and Epidemic Control of the Ministry of Health of
the Republic of Kazakhstan, Aktobe, Kazakhstan
- Mukhambedyarov D.,**
"Aktobe anti-plague station" of the Committee for Sanitary and Epidemic Control of the Ministry of Health of
the Republic of Kazakhstan, Aktobe, Kazakhstan
- Meка-Mechenko V.,**
Republican State Enterprise "National Scientific Center for Particularly Dangerous Infections named after
Masgut Aikimbaev" of the Ministry of Health of the Republic of Kazakhstan, Almaty, Kazakhstan
- Sayakova Z.**
Limited Liability Partnership "Kazakh Research Veterinary Institute", Almaty, Kazakhstan

АННОТАЦИЯ

В ходе исследований территории Устьюртского автономного очага чумы 2020-2022 гг. выявлено резкое снижение численности большой песчанки. Депрессия численности большой песчанки охватила около 19,0 тыс. км² площади, где нарушались контакты между грызунами и их эктопаразитами, что привело к глубокому замедлению циркуляции возбудителя чумы в популяциях большой песчанки в этом экологическом районе. Резкое снижение численности большой песчанки, по нашим наблюдениям, связаны с действием двух основных факторов: суровая зима или засушливое лето. Повышенная гибель песчанок, особенно в поселениях на плотных почвах наблюдается в суровые и бесснежные зимы, когда имеет место глубокое промерзание почвы, хотя к общей депрессии численности это не приводит. В очаге зимние месяцы были бесснежные и сопровождались лютыми морозами, а весене-летние месяцы были абсолютно без осадков, с аномальной жарой. Из-за нехватки кормовых запасов численность большой песчанки в ландшафтно-эпизоотологическом районе (ЛЭР) Пески Матайкум резко снизилась и наблюдается депрессия, что привело к изменению структуры популяций.

ABSTRACT

During the study of the territory of the Ustyurt Autonomous plague focus in 2020-2022. A sharp decline in the number of the great gerbil was revealed. The depression in the number of the great gerbil covered about 19.0 thousand km² of area, where contacts between rodents and their ectoparasites were disrupted, which led to a profound slowdown in the circulation of the plague pathogen in the populations of the great gerbil in this ecological region. The sharp decline in the number of the great gerbil, according to our observations, is associated with the action of two main factors: severe winter or dry summer. Increased mortality of gerbils, especially in settlements on dense soils, is observed in harsh and snowless winters, when deep freezing of the soil occurs, although this does not lead to a general depression in numbers. In the outbreak, the winter months were snowless and accompanied by severe frosts, and the spring-summer months were absolutely without precipitation, with abnormal heat. Due to a lack of food supplies, the number of great gerbils in the landscape-epidemiological region (LER) of the Mатаykum Sands has sharply decreased and depression is observed, which has led to a change in the population structure.

Ключевые слова: большая песчанка, структура популяций, численность носителей, размножение, смертность грызунов, погодные условия.

Key words: great gerbil, population structure, number of carriers, reproduction, rodent mortality, weather conditions.

Постановка проблемы. Автономные очаги чумы расположены в разных климатических и природных зонах, где численность носителей и переносчиков чумы находятся в разных фазах (подъема или снижения). Депрессивное состояние носителей и переносчиков, отмечавшееся в Устьюртском и Предустюртском автономных очагах чумы в 2013-2016 годах [1] было связано с погодно-климатическими условиями этих лет, а также техногенными изменениями природных ландшафтов приведших к разрушению колонии больших песчанок на большой территории Северо-Устьюртского очага чумы.

Устьюртский пустынный очаг общей площадью 158000 км² расположен на плато Устьюрт между Мангышлаком на западе и Аральском морем на востоке: на территории Казахстана (около 88 тыс км²) и Узбекистана (около 70 тыс км²) [2]. Площадь Устьюртского автономного очага на территории Актюбинской области в пределах Байганинского района составляет 19,0 тыс. км². Эпизоотологическое обследование этой территории началось в 1957 году. Полностью обследуются два ЛЭР: Северо-Устьюртский котловинно-равнинный (14,0 тыс. км²) и Пески Матайкум (5,0 тыс. км²).

Обследуемая территория характеризуется редкими населенными пунктами. Строительство железной дороги «Шалкар-Бейнеу» и газопровода «Бейнеу-Бозой-Шымкент», строящегося в этом регионе, способствует, изменению поселений большой песчанки и оказывает влияние на биоценоз. Кроме того, наличие в десятках частных хозяйств

более 500 голов верблюдов, присутствие на границе с Узбекистаном пограничных войск (2 пограничных поста) и проведение различных экспедиционных работ (археологи, геологи и т.д.) требует постоянного эпизоотологического надзора в этом регионе.

На данной территории культуры чумного микроба *Yersinia pestis* выделялась с 2004 по 2011 гг. от 17 видов млекопитающих и 12 видов блох. С 2012 по 2019 гг. эпизоотии регистрировались только серологическим методом, обнаруживались антитела к чумному микробу. Основным носителем чумы является большая песчанка *Rhombomys opimus*, второстепенные носители чумы – полуденная песчанка *Meriones mehiaianus*, краснохвостая песчанка *Meriones libycus*, а основным переносчиком – блохи *Xenopsylla skrjabini*.

Анализ последних исследований и публикаций. По многолетним колебаниям эпизоотической активности автономные очаги Среднеазиатского пустынного природного очага делятся на два типа: очаги с постоянной активностью и очаги с перемежающейся активностью. Очаги первой группы территориально расположены в подзоне северной пустыни Арало-Каспийской впадины. Очаги второй группы находятся в типичной подзоне южной пустыни [4]. Одна из основных причин перемежающейся активности – нестабильность поселений большой песчанки в песчаных массивах южной пустыни. Поселения большой песчанки в Северном Приаралье расположены по древнеаллювиальным террасам и древним руслам, кромкам песчаных

массивов, сухим долинам плакорного плато и морскому побережью, где высока плотность колоний и стабильна численность песчанок [5].

Поселения основного носителя в Северо-Устьюртском котловинно равнинном ЛЭР разнообразные, часто островные и диффузные. На территории идет интенсивное строительство автомагистралей, нефтяных и газовых трубопроводов, что приводит к появлению новых ленточных поселений грызунов и влияет на эпидемиологическую ситуацию [6, 7, 8]. Среднегодовое количество песчанок не превышает 450 экз на 1 км². Численность основного переносчика (*X. skriabini*) по многолетним данным в среднем составляет 55000 экз./км². Территория ЛЭР –суглинистая равнина с биургуново-боялычной растительностью. Северная граница проходит по Северному чинку Устьюрта на широте 46°25' и долготе – 56°25'. Эпизоотические проявления отмечаются периодически, индекс эпизоотичности (ИЭ) – 0,09.

В ЛЭР Пески Матайкум локальные проявления эпизоотий периодические. ИЭ равен 0,14. Площадь обследования около 4,0 тыс. км². Основную часть территории занимают грядово-бугристые пески, покрытые псаммофильной растительностью, на равнинной части преобладает полынно-злаковая ассоциация. Поселения большой песчанки по шлейфам песчаных массивов на равнине имеют диффузный характер. Грызун не обнаружен в центральной части песчаных массивов, здесь не подходит грунт для строительства нор: песок сыпучий, слабо укрепленный растительностью. Наблюдения, что большая песчанка вблизи северной границы ареала редко заселяет или вообще избегает крупные бугристые грядовые пески известны давно [9, 10]. Средняя численность зверьков не превышает 520 экз./км², а среднегодовое количество блох *X. skriabini* – в пределах 49430 экз./км². Численность других видов носителей и переносчиков чумы низкая. Северная граница ЛЭР проходит по широте 45°43', восточная граничит с территорией Северо-Устьюртской равнины на долготу 57°40'. Территория ЛЭР активно используется животноводами. В 1999 году здесь наблюдалась активизация эпизоотического процесса с эпидемиологическим осложнением в песках Матайкум.

Выделение нерешенных ранее частей общей проблемы. Последняя культура чумного микроба в Устьюртском автономном очаге была выделена весной 2011 года на территории Матайкумского ЛЭР, где были обнаружены 73 зверька с антителами к чумному микробу и выделены 2 культуры чумы от большой песчанки, но уже осенью эпизоотия быстро пошла на спад. В 2012 году численность основного носителя и других грызунов резко понизилась. В последующие годы на территории очага отмечено снижение численности большой песчанки.

Цель статьи. Выявление причин снижения численности основного носителя возбудителя чумы в Устьюртском автономном очаге чумы и факторов их обуславливающих.

Основные результаты исследований и их обсуждение. Работы проводились в период ежегодных эпизоотологических обследований на чуму и другие особо опасные инфекции (ООИ) согласно общепринятым для пустынных очагов чумы методикам [3]. В каждом секторе проводился учет численности большой песчанки на 1 кв. км², проанализированы данные эпизоотологических обследований территории Устьюртского автономного очага за период 2020-2022 гг. Метеорологические сведения получены от метеостанции “Сам”, наиболее близко расположенной к исследуемой территории.

Весной 2022 года в Устьюртском автономном очаге на территории Матайкумского ЛЭР показатели численности большой песчанки при учёте маршрутно-колониальным методом были нулевыми, обитаемые колонии не встречались. С целью учета численности большой песчанки в данных условиях мы применяли способ приблизительно схожий с картографированием нор грызунов. Работу производили путем обхода территории группой из 5 человек по радиальному направлению от каждой последующей стоянки, расположенной через 10-15 км. На учётном маршруте длиной 3 км и шириной 20 м, такая группа из 5 человек более детально обследует за 1,5-2 часа 100 га.

В последние годы при наблюдении за большой песчанкой на территории очага отмечено снижение ее численности (таблица 1). Влияние неблагоприятных внешних факторов, в том числе погодных условий (сильная засуха) повышенная средняя температура воздуха, на 10 градусов больше чем средняя температура воздуха, пониженная влажность (20-30%) который влияет на растительный покров, раннее увядание растительности, что считается главным кормом для большой песчанки, и, как следствие приводит к уменьшению плотности поселений грызунов, к изменению структуры популяций. На территории Устьюртского автономного очага численность большой песчанки снизилась до очень низких показателей вследствие сильных морозов (-27-35°C) в зимнее время года, малое количество осадков 80-150 мм/год повлияло на популяцию большой песчанки.

Поскольку на территории численность от года к году оставалась низкой, очевидно, здесь была значительно более высокая смертность грызунов. В очаге в 2022 году зимние месяцы были бесснежные с лютыми морозами, что создало неблагоприятные условия для перезимовки большой песчанки. Весенние и летние месяцы были абсолютно без осадков, засушливая и аномальная жара и нехватка кормовых запасов привели к снижению численности большой песчанки в ЛЭР Пески Матайкум до нулевых показателей (осеннее количество – 64,0 особи на 1 км²) (таблица 1).

При исследовании учитывалось температура воздуха и осадки при сравнении среднемесячных температур воздуха с 2020 по 2022 гг. Можно отметить, что колебания в апреле составили от 15°C до +35°C. Весна наступила раньше, положительные температуры воздуха выше +25°C отмечалось с ап-

реля. Лето жаркое (+40-50°C), пониженная влажность воздуха, и без осадков. В последние 3 года на всей территории Устьюртского автономного очага наблюдалась засушливая погода. Ранее наступление жары и малое количество осадков вызывали

преждевременное увядание растений, что, естественно, сказалось на численности грызунов. Все вышеуказанные факторы, сильно сказались на популяции грызунов и привело к снижению численности большой песчанки.

Таблица 1

Относительный показатель численности большой песчанки в Устьюртском очаге чумы (2020-2022 гг.)

Годы исследований	сезоны	Северо-Устьюртский котловинно-равнинный ЛЭР			ЛЭР Пески Матайкум		
		средний % обитаемости нор	среднее число экз. на 1 км ²	Оценка численности	средний % обитаемости нор	среднее число экз. на 1 км ²	Оценка численности
2020	весна	47,4	145,0	низкая	52,3	288,7	низкая
	осень	50,0	285,0	низкая	52,2	297,5	низкая
2021	весна	50,4	172,3	низкая	41,3	92,5	очень низкая
	осень	49,2	125,9	низкая	40,0	64,0	очень низкая
2022	весна	27,5	64,3	очень низкая	30,0	24,0	очень низкая
	осень	43,8	59,1	очень низкая	0	0	очень низкая

Показатель интенсивности размножения (ПИР) – произведение процента беременных самок на среднее число эмбрионов, т.е. количество эмбрионов на 100 взрослых (половозрелых) самок. Показатель размножения большой песчанки в Устьюртском очаге чумы в 2020-2022 гг. приведен в таблице 2

Таблица 2

Показатель интенсивности размножения большой песчанки в Устьюртском очаге чумы (2020-2022 гг.)

Годы исследований	сезоны	Северо-Устьюртский котловинно-равнинный ЛЭР				ЛЭР Пески Матайкум			
		Беременные самки %	Рожавшие самки %	Среднее число эмбрионов	Показатель интенсивности размножения	Беременные самки %	Рожавшие самки %	Среднее число эмбрионов	Показатель интенсивности размножения
2020	весна	5,8	88,2	4,0	23,2	32,2	58,0	4,7	151,3
2021	весна	28,0	72,0	4,7	131,6	3,2	96,7	4,0	12,8
2022	весна	21,0	33,3	3,5	73,5	1,3	0,0	2,0	2,6

Таким образом, в связи со сложившимися погодными условиями, численность большой песчанки к 2022 году в Северо-Устьюртском котловинно равнинном ЛЭР существенно снизилась, а в песках Матайкумы, где поселения нестабильны, произошла её депрессия. ПИР весной 2022 г. был минимальным, а рожавшие самки не попадались и осенью показатели численности были нулевыми (таблицы 1, 2).

На основании вышеизложенного мы можем предположить, что на численность большой песчанки в Устьюртском автономном очаге негативно сказались погодные условия, сложившиеся в 2019-2022 годах. Наличие засухи без весенне-летних осадков, негативно влияет на экологию грызунов [11] и численность зверьков резко снижается. Напротив, в годы, богатые осадками, выпавшими как в холодный период, так и весной (апрель-май), популяция перезимовавших самок успевает принести кроме второго, еще и третий выводок. В это время вступают в размножение и молодые зверьки, родившиеся весной данного года. Это показывает, насколько велика зависимость интенсивности размножения большой песчанки от кормовых и климатических условий, несмотря на ярко выраженную

приспособленность этого вида к существованию в пустыне [12]. В среднем по очагу осенью 2022 года наблюдалось резкое снижение численности большой песчанки, количество этих грызунов снизилось в 1,8 раз, по сравнению с показателями осени 2021 года – 107,4 особи на 1 км² (среднепогодные показатели составляют 450,0 особей на 1 км²).

Выводы предложения.

Анализируя выше описанные данные можно отметить, что, сложившиеся погодно-климатические условия 2020-2022 гг. негативно сказались на биоценотической структуре популяции в данном регионе, что привело к снижению численности в поселениях большой песчанки в Северо-Устьюртском котловинно равнинном ЛЭР и её депрессии в ЛЭР Пески Матайкум. Тем не менее, при благоприятной перезимовке этих грызунов на прилегающих к Матайкумам территориях и достаточно влажной весне 2023 года, могут сложиться оптимальные условия для интенсивного размножения. В этом случае возможно заселение ландшафтно-эпизоотологического района молодыми грызунами и создание условий для локального проявления эпизоотического процесса. Этот факт необходимо учесть

при планировании мероприятий профилактики эпизоотии чумы на данной территории.

Литература

1. Койлыбаев Т.Т., Катуова Ж.У., Утемисова Р.А., Жолдас А.С., Мухамедияров Д.С., Мека-Меченко В.Г., Шакиев Н.Н., Садовская В.П., Саякова З.З. Возможные причины снижения численности большой песчанки *Rhombomys opimus* Lichtenstein, 1823 в Предустюртском автономном очаге чумы // Известия АН Кыргызской Республики. – Бишкек, 2022. – № 3. – С. 54-60.
2. Обеспечение эпидемиологического благополучия в природных очагах чумы на территории стран СНГ и Монголии в современных условиях / Под ред. д.м.н., проф. А. Ю. Поповой и акад. РАН д.м.н., проф. В. В. Кутырева – Ижевск: изд-во ООО «Принт», 2018. – 336 с.
3. Руководство по профилактике чумы в Среднеазиатском пустынном очаге. – Алма-Ата, 1992. – 144 с.
4. Айкимбаев М.А., Аубакиров С. А., Бурделов А. С., Классовский Л. Н., Сержанов О.С. Среднеазиатский пустынный природный очаг чумы. – Алма-Ата: Наука, 1987. – 207 с.
5. Бурделов Л.А., Аубакиров С.А., Лухнова Л.Ю. Альжанов Т.Ш., Канагатова А., Калжан К. Очаг чумы в Северном Приаралье: биоценотическая структура, эпизоотическая активность, эпидемические проявления // Карантинные и зоонозные инфекции в Казахстане. – Алматы, 2001. – Вып. 4. – С. 19-28.
6. Бекенов Ж.Б., Турмагамбетова С.У., Алашбай М.А. и др. Возможные причины снижения численности больших песчанок и их блох на территории Устюртского автономного очага чумы. Медицина и экология. - 2012. - № 4. – С. 54-56.
7. Бекенов Ж.Б., Койлыбаев Т.Т., Таменова Г.Н. и др. К Депрессии численности больших песчанок на Северном Устюрте. Медицина и экология. - 2013. - №1.
8. Бекенов Ж. Е., Нурмагамбетова Л. Б. Об эпидемиологическом значении антропогенных изменений ландшафтов в Актыубинской области (Каз.) // Карантинные и зоонозные инфекции в Казахстане. – Алматы, 2017. – Вып. 1-2(34-35). – С. 109.
9. Варшавский С.Н., Шилов М.Н. Эколого-географические особенности распространения и территориального распределения большой песчанки в Северном Приаралье // Тр. Средн. противочум. ин-та. - 1956. - Вып. 3. - С. 3-28.
10. Бурделов А.С. Некоторые особенности биотопического размещения большой песчанки и его микроструктура // Матер. VIII научной конф. противочум. учрежд. Сред. Азии и Казахстана. – Алма-Ата, 1974. – С. 232-234.
11. Окулова Н.М., Гражданов А.К., Неронов В.В. Структура и динамика сообществ млекопитающих Западного Казахстана. – М.: Товарищество научных изданий КМК, 2016. – 920с.
12. Шилов М.Н. Поселения большой песчанки и природная очаговость чумы на северном Устюрте и Предустюртье. Автореф. дис. ... канд. биол. наук. – Саратов, 1969. – 30 с.